

УДК 343.34

О методах регулирования внешнеэкономической деятельности

Магомадова М. С., магистрант 3 курса факультета государственного управления
Ялмаев Р.А., к.э.н., заведующий кафедрой управления региональной экономикой»
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»

Аннотация. В данной статье авторами проводится анализ основных методов, используемых при регулировании внешнеэкономической деятельности. При использовании каждого метода отмечаются его сильные и слабые стороны.

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, методы регулирования, международное право.

Methods and mechanisms of regulation of foreign economic activity

Magomadova M.S-A., 3 rd year master student of the faculty of public administration
Yalmaev R.A., PhD in economics, head of the Department of regional economy management
The Chechen State University

Abstract. In this article, the authors analyzes the main methods used in the regulation of foreign economic activity. When using each method, its strengths and weaknesses are noted.

Keywords: foreign economic activity, regulatory methods, international law.

Регулирование внешнеэкономической деятельности - это подотрасль международного частного права. В международном частном праве основными методами регулирования являются материально-правовой и коллизионный метод. Для регулирования внешнеэкономической деятельности применяются идентичные методы международному частному праву. Правовую основу регулирования составляет материально-правовой метод. Коллизионный метод дополняется материально-правовым, но ни в коем случае не противоречит материально-правовому методу.

Основным методом регулирования внешнеэкономической деятельности является коллизионный метод, так как вносит окончательную ясность о конкретных правовых нормах, регулирующих правоотношения. Коллизионная норма - это норма, определяющая, право какого государства должно быть применено к соответствующему правоотношению. Структуру коллизионной нормы составляют объем и привязка. Под объемом понимается то или те отношения, к которым применяется коллизионная норма, под привязкой понимается та норма, выбранная для регулирования правоотношения.

Приведем классификации коллизионных норм и типы коллизионных привязок, применяемые при регулировании внешнеэкономической деятельности. К ним, в частности, относятся [3]:

- 1.Закон места нахождения вещи.
- 2.Закон места совершения акта.
 - 2.1.Закон места заключения договора.
 - 2.2.Закон места исполнения договора (обязательства).
 - 2.3.Закон места выполнения работы.
- 3.Закон, избранный сторонами гражданского правоотношения.
 - 4.Закон страны продавца.
 - 5.Закон наиболее тесной связи.
 - 6.Закон суда.

- 7.Закон, избранный сторонами правоотношения.
- 8.Закон флага.
- 9.Закон места нахождения суда.
10. Закон места исполнения обязательств.
11. Закон места отправления груза (багажа, пассажира).
12. Закон дороги следования.
13. Закон страны транзита.
14. Закон права страны в чьей валюте предоставлен кредит.
15. Закон права страны, в которой находится обеспечение сделки.
16. Закон места нахождения посредника.

При этом наиболее распространенной коллизионной привязкой при регулировании является привязка к закону, избранному сторонами гражданского правоотношения. Указанная привязка является проявлением основополагающего коллизионного начала при регулировании обязательств, возникающих из внешнеэкономических сделок - принципа «автономии воли сторон».

Несмотря на многие достоинства коллизионных норм, их применение может нести в себе риски. В случае разбирательства по спору, в регулировании которого применяются коллизионные нормы сложно прийти к единообразию вынесения решений по данным спорам. Данная проблема особенно распространена при появлении так называемых «хромящих отношений» [4].

В современном международном частном праве коллизионная привязка к закону страны, избранному сторонами гражданского правоотношения, стала одной из фундаментальных. Она закреплена в целом ряде международных конвенций и законодательных актов государств, относящихся к различным правовым системам.

Основу правового регулирования внешнеэкономической деятельности составляет материально-правовой метод регулирования.

www.esa-conference.ru

Под материально-правовой нормой понимаются нормы прямо и непосредственно регулирующие правоотношения, с участием иностранного или международного элемента. Материальные нормы могут содержаться как в национальном законодательстве, так и в международном законодательстве. Последнее время материальные нормы регулирующие внешнеэкономические сделки активно совершенствуются во внутригосударственном праве, в гражданском, в валютном, в таможенном праве так и в международных договорах в области налогового, таможенного права.

В Российской Федерации материально-правовой метод в соответствии с п. 3 ст. 1186 ГК РФ, может иметь главенствующее значение в случае наличия международного договора, содержащего материальные нормы, подлежащие применению к данному правоотношению.

Частью материально-правового метода регулирования является так называемое право купцов «lex mercatoria». Материальные нормы права купцов, в юридической доктрине также именуется негосударственным правом. «lex mercatoria» или негосударственное право состоит из норм, выработанных практикой участников международной торговли товарами, услугами, при этом данные нормы не являются частью чье-либо национального законодательства [5].

Применение материальных норм торговых обычаев и «lex mercatoria» во внешнеэкономических

сделках имеет всеобщий характер, как в определении условий сделки сторонами, так и при судебном разбирательстве. Судами признаются внешнеэкономические сделки с элементами «lex mercatoria».

Несмотря на то что непосредственное регулирование правоотношения во внешнеэкономической деятельности исходит из материальной нормы. В судебном разбирательстве между сторонами спора, вытекающего из внешнеэкономической сделки, главенствует коллизионный метод регулирования. Что делает его главенствующим и при заключении сделки. Отчасти объяснением данного главенства служит то, что большинство стран исполняют решения иностранных судов в случае, если данные решения вынесены на основе права страны исполнения решения.

Таким образом, можно сделать следующий вывод о методе регулирования внешнеэкономической деятельности. Её фактическое регулирование осуществляется материальными нормами, ибо в них содержатся непосредственные указания о том, как регулируется правоотношение. При этом, на наш взгляд, главенствующее регулирование все же осуществляют коллизионно-правовые нормы, они сглаживают, ясно указывают на конкретную материальную норму, подлежащую применению (привязку) и на отношение (объем) к которому применяется коллизионная норма.

Литература:

- 1 Саркисян А.С., Правовая природа и понятие внешнеэкономической сделки [Текст]: // Гражданское право. - 2017. - № 4;
- 2 Иншакова А. О., Вопросы квалификации внешнеэкономической сделки и правовая специфика некоторых ее видов [Текст]: // Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. - 2015. - № 2;
- 3 Голубчик А.М., Некоторые типичные ошибки и проблемы, возникающие при неверной трактовке и применении торговых терминов Инкотермс [Текст]: // Российский внешнеэкономический вестник. - 2015. - № 10;
- 4 Саркисян А.С., Источники, регулирующие внешнеэкономические сделки [Текст]: //Юрист. - 2017. - № 12.
- 5 Абдуллина Э.И., Правовые аспекты создания и использования сложных объектов интеллектуальных прав в виртуальной реальности [Текст]: // Юрист. - 2017. №9.
- 6 Абдуллина Э.И., Актуальные проблемы российского права [Текст]: // - 2017. - № 9 (82).